

**YANGI O‘ZBEKISTONDA YERDAN SAMARALI FOYDALANISH, UNING
QIYMATINI BAHOLASH HAMDA BOZOR BAHOSINI ANIQLASHDAGI
MUAMMOLAR**

ISLOMOV ILHOMJON ISLAMOVICH¹

SAFARBOYEVA MUSHTARIY MUZAFFAR QIZI²

¹Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

²Qarshi davlat texnika universiteti iqtisodiyot yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029821>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Yangi O‘zbekistonda yerdan samarali foydalanish hamda uning qiymatini baholashda bozor bahosini aniqlash bugungi kundagi mavjud muammolar o‘rganilgan, ularni hal qilishga doir ishlab chiqilgan qator taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, yer uchastkasi, shahar hududi, xususiylashtirish, bozor bahosi, qiymatni baholash, yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar, auksion, meros, ijara huquqi, iqtisodiyot.

Abstract. This scientific article studies the current problems of effective land use and market value assessment in New Uzbekistan, and presents a number of proposals and recommendations for their solution.

Keywords: New Uzbekistan, land plot, urban area, privatization, market price, valuation, legal entities, individuals, auction, inheritance, leasehold rights, economy.

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются актуальные проблемы эффективного землепользования и оценки рыночной стоимости в Новом Узбекистане, а также представлен ряд предложений и рекомендаций по их решению.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, земельный участок, городская территория, приватизация, рыночная цена, оценка, юридические лица, физические лица, аукцион, наследование, права аренды, экономика.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasini to‘la bozor munosabatlariga o‘tishi ko‘p jihatdan uning yer maydonlarini ham ushbu yerlarni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish, yerning ikkilamchi bozorini shakllantirish va uni doimiy rivojlantirish bilan uzviy bog‘liqdir. Shu sababli ham respublikamizda qo‘shni davlatlar singari yer uchastkalarini xususiylashtirish, birinchi galda, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmaganyerlarni, asosan, aholi punktlari, jumladan shahar yerlarini xususiylashtirish, ularni bozor aktiviga aylantirish, ular bilan rang-barang bozor operatsiyalarini ochiq amalga oshirish uchun keyingi yillari qator qonun va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar [1, 2, 3, 4, 5] qabul qilindi hamda amaliyotga kiritildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-sentabrdagi PF-172-son Farmoni bilan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarda mahsulot yetishtirishning uzluksizligini ta‘minlash va yerdan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar belgilandi [1].

Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligining bergan ma‘lumotlariga qaraganda, 2022-yil 1-yanvar holati bo‘yicha mamlakatdagi aholi yashash joylari (shaharlar, shahar tipidagi posyolkalar va qishloq aholi punktlari) ning umumiy maydoni 881,9 ming.gani tashkil etadi. Bunda shaharlar va shahar tipidagi posyolkalar bilan band yerlar 224,1 ming.gani, qishloq aholi punktlari yerlari esa 657,8 ming, ga ni tashkil etadi [15]. Xususan, yirik aholi punktlaridan biri bo‘lgan Toshkent shahrining tadqiqotga tortilgan Olmazor tumanining umumiy yer maydoni 3375,68

gektarni tashkil etib, uning 68,4% ini turli uy-joy binolari, ya'ni, qurilishlar tagidagi yerlarni tashkil etadi [17]. Ushbu maydonlarni xususiylashtirish, ya'ni, davlat tasarrufidan chiqarish bugungi kunda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yer uchastkasini xususiylashtirish bu - odatda oldi-sotdi yo'li bilan, ya'ni, davlatga tegishli bo'lgan yer-mulkni fuqarolarga yoki yuridikshaxslarga u yoki bu shaklda berish yo'li bilan yer resurslarining mulkdorini almashtirish, ya'ni, yerga nisbatan xususiy mulkchilikni shakllantirishdir [2, 4, 5, 6]. Demak, yer uchastkasini xususiylashtirish uchun uning qiymatini shu kun talablari asosida aniqlash juda muhimdir. Bunda aynan shahar yer uchastkalarining aniq qiymatini aniqlash va xususiylashtirish uchun sotish bahosini belgilash juda muhim muammo bo'lib qolmoqda, sabab bunday yer uchastkalaridan foydalanish turlarining rang barangligi, bunda urlarni tez tez o'zgarib turishi, yer uchastkalaridan foydalanish huquqlarini ham turli tumanligi, aholi punktlarida joylashgan yer uchastkalarini turli iqtisodiy, ijtimoiy, shaharsozlik, ekologik xususiyatga ega ekanligi baholash muammosini juda dolzarb qilib qo'ymoqda.

Tadqiqotning metodologik asoslari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi PF-5623-son “Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni [3], Oliy Majlis tomonidan 2021-yil 16-noyabrda qabul qilingan 728-son “Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida”gi Qonun [4] va ushbu Qonunni hayotga tadbiriq etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2022-yil 14-fevralda qabul qilingan 71-son “Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida”gi qarori [5] respublikamizda ham qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarining, jumladan, shahar yerlarining ikkilamchi, ochiq bozorini vujudga kelishiga, yerga bo'lgan xususiy mulkchilikni shakllantirishga tegishli imkoniyatlar yaratadi. To'g'ri, respublikamizda ham yakka tartibda qurilgan uy-joylar va xizmat ko'rsatish obyektlari tagidagi yerlarni xususiylashtirish bo'yicha ishlar 2006-yilda boshlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 24-iyuldagi PF-3780-sonli Farmoni [4] ga binoan 2007-yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslar - mulkiy huquq asosida o'zlariga qarashli va (yoki) ular tomonidan xususiylashtiriladigan bino va inshootlari, ishlab chiqarish infratuzilmalari joylashgan yer uchastkalarini, shuningdek mazkur obyektlarga tutash yer uchastkalarini qo'llaniladigan texnologik jarayonlar, shaharsozlik norma va qoidalarni hisobga olgan holda ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan miqdorda xususiylashtirish huquqiga ega bo'lganlar. Shaharlar yer uchastkalarini qiymatini aniqlashning obyektiv va ilmiy asoslangan uslubiyatini bo'lmaganligi, keng xalq ommasi o'rtasida yer uchastkalarini xususiylashtirish bo'yicha qarama-qarshi fikirlarni mavjud bo'lganligi sababli, bu jarayon shu davrda boshlanmadi. Ammo bugungi kunda ham, xususiylashtirish bo'yicha ma'lum tartib va uslubiyatlarni mavjud bo'lishiga, ularni yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayoniga tadbiriq etib kelinayotganligiga qaramasdan shahar yerlarini baholash muammo bo'lib qolmoqda. Bularning barchasi ilmiy-tadqiqotlar olib borishda qator usullardan jumladan, monografik tadqiqot, hisob-kitob, analitik tahlil va sintez usullaridan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Shuni qayd qilish zarurki, shahar uchastkalarini xususiylashtirish jarayonining eng murakkab bosqichi yer uchastkasining qiymatini aniqlashdir [6, 7]. Bu masala yer uchastkalari xususiylashtirishga tortilgan hamda ularning ikkilamchi bozori ancha yillardan beri rivojlanayotgan xorijiy davlatlarda ham turlicha hal qilingan va hal qilinmoqda. Respublikamizda bugungi kunga qadar qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan, ayniqsa, aholi punktlari yerlarini kadastr qiymatini aniqlash bo'yicha muammoni o'ta murakkabligi, bu yo'nalishda aniq uslubiyot mavjud bo'lmaganligi xususiylashtirishga jalb

qilinadigan yerlarni qiymatini belgilashda qiyinchilik tug'dirmoqda. Qayd qilish zarurki, keyingi yillari respublikamizda ham xususiylashtiriladigan yer uchastkalarining qiymatini aniqlash bo'yicha qator uslubiyotlar yaratilgan va amaliyotga kiritilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 2-dekabrda 963-son qaroriga muvofiq eksperiment tariqasida "Sirdaryo viloyatida doimiy foydalanish (egallik qilish), meros qilib qoldiriladigan umrbod egallik qilish huquqlari asosida tegishli bo'lgan yer uchastkalarini jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan sotib olish tartibi to'g'risida vaqtinchalik ma'muriy reglament [16] qabul qilingan. Ushbu "Reglament"ga binoan xususiylashtirilayotgan yer uchastkasining sotib olish qiymati vaqt davriyligiga qarab o'zgaradi va yer uchastkasining maydoni hamda tashqi omillarning ta'sirini hisobga olib, murojaat turiga qarab aniq bir sanada milliy valyutada quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

a) yuridik shaxslar uchun: $S = K_{\text{yur}} \times S \times K$, (1)

b) jismoniy shaxslar uchun $S = K_{\text{jis}} \times S \times K$, (2)

bu yerda: S - xususiylashtirilayotgan yer uchastkasini sotib olish qiymati, so'mda;

K_{yur} , K_{jis} - yuridik va jismoniy shaxslar uchun sotib olish qiymatini aniqlashda o'sha kunda belgilangan yer solig'i stavkasining 50 barobari (1 metr² uchun, so'mda); S - xususiylashtirilayotgan yer uchastkasining maydoni (2 metrda);

K - ushbu Reglamentning 4-ilovasiga binoan xususiylashtirilayotgan yer uchastkalarini sotib olish qiymatini shakllantirish koeffitsienti. Bu koeffitsientlar yuqoridagi ilovaga binoan quyidagicha qabul qilingan (1-jadval).

Ushbu qarorga binoan yuqoridagi Reglament bilan bir qatorda "Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini elektron onlayn-auksion orqali xususiylashtirish tartibi to'g'risida vaqtinchalik "Nizom" ham qabul qilingan. Ushbu "Nizom"ga binoan auksionga qo'yilgan yer uchastkasining boshlang'ich narhi vaqtga bog'liq holda o'zgargan va aniq bir sanada yer uchastkasining joylashuvi va maydoni inobatga olingan holda, so'mda quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

a) tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirishga beriladigan yer uchastkalari uchun: $C = K_{\text{yur}} \times S \times K + P_k + P_c + P_a + P_u + P_p$, (3)

b) yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyini obodonlashtirishga beriladigan yer uchastkalari uchun: $C = K_{\text{jis}} \times S \times K + P_k + P_c + P_a + P_u + P_p$, (4)

bu yerda: S - xususiylashtirilayotgan yer uchastkasining boshlang'ich narxi, so'm;

K_{yur} , K_{jis} - bozor qiymatini belgilash sanasida yuridik va jismoniy shaxslar uchun tegishli belgilangan yer solig'i stavkasining 50 barobari (1 m² uchun, so'mda);

S - xususiylashtirilayotgan yer uchastkasining maydoni (kvadrat metrda);

K - ushbu Nizomning 3-ilovasiga muvofiq elektron onlayn auksionga qo'yilgan yer uchastkasining boshlang'ich narxini aniqlash uchun narxni shakllantiruvchi koeffitsient (bu koeffitsient qiymati 1-jadvalda keltirilgan qiymatlar bilan bir xil).

P_k - yer uchastkasini tanlash bo'yicha materiallarni tayyorlash ishlari qiymati (so'm);

P_c - arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini tayyorlash ishlari qiymati (so'm);

P_a - operator xizmatlarining qiymati (so'm);

P_u - O'zbekiston Respublikasi geoaxborot tizimiga xususiylashtirilgan yer uchastkasi chegaralarini kiritish ishlarini bajarish qiymati (so'm);

P_p - yer uchastkasiga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha filial bajaradigan ishlarining qiymati (so'm).

Shuni qayd qilish zarurki, Sirdaryo viloyati yer maydonlarini xususiylashtirish bo'yicha ushbu eksperiment deyarli 2 yil davom etishiga qaramasdan aholi va yuridik shaxslar o'rtasida

yetarli tushuntirish ishlarini olib borilmaganligi sababidanmi yoki xususiylashtirishda yer uchastkasi qiymatining baland bo‘lganidanmi u yaxshi natija bermadi, ya’ni bu vaqtinchalik Reglament va Nizomlar o‘zini oqlamadi.

1-jadval.

Xususiylashtirilayotgan yer uchastkalarini sotib olish qiymatini shakllantirish koeffitsientlari. Yer uchastkasining maydoniga qarab (K)

Yer uchastkasining maydoni, sotix	Narhlarni shakllantirish koeffitsienti
4 sotixgacha (4 sotix ham)	1,00
4 sotixdan 5 sotixgacha (5 sotix ham)	1,03
5 sotixdan 6 sotixgacha (6 sotix ham)	1,06
6 sotixdan 7 sotixgacha (7 sotix ham)	1,06
7 sotixdan 8 sotixgacha (8 sotix ham)	1,06
8 sotixdan yuqori	1,06

Yuqoridagilarni e’tiborga olgan holda 2021-yil noyabr oyida qabul qilingan “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonunini hayotga tadbiiq etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-fevraldagi 71-son qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslariga doimiy foydalanish (egalik qilish), ijara va meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi asosida tegishli bo‘lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish bo‘yicha davlat xizmatlarini ko‘rsatishga doir ma‘muriy reglament [5] qabul qilindi va amalga kiritildi.

E’tirof etish zarurki, yuridik va jismoniy shaxslar egaligidagi (foydalanishidagi), ijarasida yoki merosiy egaligidagi yer uchastkalarni xususiylashtirishda bugungi kunda aynan ushbu uslubiyotdan foydalanilmoqda. Uni qo‘llash asosida yer uchastkalarini sotib olish qiymati aniqlanmoqda. Ammo, fikrimizcha, shahar yerlarini qiymatini aniqlash bo‘yicha anchagina takomillashgan, bunday yer uchastkalarining barcha ijtimoiy, iqtisodiy, shaharsozlik, ekologik va rekreatsion shart sharoitlarini aniq hisobga oladigan uslubiyat yaratish zarur bo‘ladi.

Olib borilgan qatortadqiqotlar xulosalariga, bu muammo ustida ish olib borgan olimlarning [6, 8, 9, 11, 12, 13] fikrlariga ko‘ra, aholi yashash punktlari yer uchastkalarini kadastrli qiymat baholashga va bu bahoni shakllantirishga quyidagi bir guruh omillar o‘zlarining yo ijobiy, yoki salbiy ta’sirini ko‘rsatadilar:

- aholini ushbu aholi punktining markaziga, umumaholi punkti ahamiyatidagi madaniy va maishiy xizmat ko‘rsatish obyektlariga borish o‘ng‘ayliligi (bu ayniqsa shaharda yaqqol namoyon bo‘ladi);
- markazlashgan muhandislik inshootlari va hududni obodonlashganlik darajasi, transport qatnovini ish joylariga o‘ng‘ayliligi;
- mikrorayon, kvartal yoki mahalliy ahamiyatdagi boshqa loyihaviy birliklar doirasida aholiga madaniy maishiy xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlanganlik darajasi;
- qurilmalarning tarixiy qimmatliligi, hududni estetik va landshaftli qimmatliligi;
- atrof muhitning holati, sanitariya va mikroiklimiy sharoitlar;
- qurilishlarning muhandisli geologik sharoiti, halokatli tabiiy va hududni antropogen ta’sirlarga uchrashini ehtimollik darajasi;
- hududni rekreatsion qimmatliligi.

Haqiqatan ham yirik shahar chegarasida joylashgan har bir yer uchastkasi, undan foydalanish mohiyatidan qat’iy nazar yuqoridagi 7 guruh omillar bilan uzviy bog‘liqdir. Aynan ushbu omillarning ta’siri yer uchastkasi qiymatini oshirishi, yoki, aksincha, kamaytirishi mumkin. Fikrimizga yuqoridagilarni e’tiborga olgan holda har bir omillarni aniq bir yer uchastkasiga

nisbatan bir necha kichik guruh omillariga ajratishni taklif etish va ular bo'yicha qator tuzatma koeffitsientlarini tavsiya qilish, maqsadga muvofiq.

Baholash jarayonida har bir kichik omilning ta'sirini e'tiborga olish natijasida yer uchastkasiga tegishli tuzatma koeffitsientini kiritish zaruriyati tug'iladi. Olingan axborotlar asosida har bir baholash uchastkasini izohlash amalga oshiriladi. Unda yer uchastkasining shaharni rejalashtirish tarkibidagi roli hamda yuqorida sanab o'tilgan unga ta'siri ko'rsatiladi. Bunday izohnoma baholash uchastkasiga yuqorida sanab o'tilgan omillarni ta'sirini miqdoriy jihatdan qayd qilish uchun asos bo'ladi. Omillarning miqdoriy qiymatlari maxsus xisob-kitob jadvaliga tushiriladi.

Ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda har bir baholash uchastkasi bo'yicha hududni nisbiy qimmatliligining boshlang'ich koeffitsientini quyidagi formula yordamida aniqlash taklif etiladi:

$$K = 1 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7, (5)$$

bu yerda: K - aniq bir baholash uchastkasi chegarasida ushbu hududni nisbiy qimmatliligining umumlashgan koeffitsienti, K_1, \dots, K_7 - 1-7 guruh omillari bo'yicha tuzatma koeffitsientlar.

Aniq bir baholash uchastkasi chegarasida hududni nisbiy qimmatliligini umumlashgan koeffitsientidan foydalangan holda yer uchastkasining kadastrli qiymatini aniqlash umumiy ko'rinishda quyidagi tenglik yordamida aniqlanadi:

$$R = S_{\text{yer uch.}} \cdot X \cdot (P_{\text{pos}} + P_{\text{har}}) \cdot K, (6)$$

bu yerda: R - yer uchastkasining kadastrli qiymati, ming so'm;

$S_{\text{yer uch.}}$ - yer uchastkasining maydoni, kv.m;

P_{pos} - aholi punktidagi mavjud infratuzilmalarning hususiyatlarini hisobga oluvchi, aniq bir yer uchastkasi uchun omillarning chiziqli funksiyasi;

P_{har} - aniq bir yer uchastkasining xususiyatlarini (lokal) hisobga oluvchi aniq bir yer uchastkasi uchun harakatlar parametrlarining chiziqli funksiyasi.

K - yer uchastkalar bilan harakatlar to'g'risidagi axborotlar bor bo'lgan yerdan funksional foydalanishning bir turidan bozor statistikasi mavjud bo'lmagan yerdan funksional foydalanishning boshqa turiga o'tish koeffitsienti.

Yirik shaharlar kadastrli qiymatini baholashda yuqoridagilar bilan bir qatorda har bir yer uchastkasining maqsadli foydalanish turi alohida ajralib turadi. Masalan, aniq bir yer uchastkasi uy-joy binolari bilan band bo'ladi, boshqa bir shunday yer uchastkasi savdo, umumiy ovqatlanish obyekti bilan band bo'lishi mumkin. Bunda real daromad keltirishi nuqtai nazardan ikkinchi yer uchastkasi birinchisiga nisbatan 3-4 barobar ko'proq daromad keltiradi. Bunday maqsadli foydalanishi bo'yicha yer uchastkalarini alohida-alohida ajratish va har bir foydalanilish turi bo'yicha tegishli tuzatma koeffitsientlar kiritish yer uchastkalarini kadastrli qiymatini baholashda juda zarur va bu, bizningcha to'g'ri bo'ladi.

Shularni e'tiborga olgan holda baholash jarayonida aholi punktlari chegarasidagi yerlarni baholash sanasiga maqsadli foydalanilishiga qarab tegishli tuzatma koeffitsientlarini kiritish lozim bo'ladi. Bunda, aytaylik, uy-joylar bilan band yerlarga 1,0 koeffitsientini qabul qilgan holda tadbirkorlik, savdo, umumiy ovqatlanish shahobchalari, mehmonxonalar va hako'zlar bilan band yerlarga, keltirishi mumkin bo'ladigan daromadlariga qarab yuqori darajadagi tuzatma koeffitsientlarini qabul qilish zarur.

Bundan tashqari, yirik shahar har bir alohida yer uchastkasining lokal, o'ziga xos tavsiflarini ham, bizningcha, hisobga olish zarur. Masalan, bir yer uchastkasi tabiiy sharoiti bo'yicha murakkab relyefli yoki sifati bo'yicha, muhandisli geologik nuqtai nazardan, hududini

ekologik tavsifi jihatidan yoki bo‘lmasa, shaharsozlik nuqtai nazardan unchalik talabga javob bermaydigan holatda bo‘lishi mumkin, boshqa bir yer uchastkasi esa, aksincha, yuqoridagi sharoitlari bo‘yicha anchagina yaxshi bo‘lishi mumkin.

Xulosa, taklif va tavsiyalar. Umuman yuqorida olib borilgan monografik va tahliliy tadqiqotlar natijalari ko‘rsatadiki, Yangi O‘zbekistonda yerdan samarali foydalanish hamda uning qiymatini baholashda bozor bahosini aniqlash haqiqatan ham yirik shahar chegaralaridagi yerlarni kadastrli qiymatini aniqlash masalasi iqtisodiyot ilmining bugungi kundagi asosiy muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Uni hal qilish olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarni izchillik davom ettirishni talab qiladi. Albatta, ushbu muammoni ijobiy hal qilish aholi punktlari, xususan shahar yerlarini xususiylashtirish jarayonini mamlakatda to‘g‘ri olib borishga, bunday yer uchastkalarining haqiqiy qiymatini belgilashga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi. Toshkent, Adolat, 2014.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer uastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”. Toshkent, 2021, Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi PF-5623-son “Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent, 2019, Lex.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 24-iyuldagi PF-3780-son “Xizmat ko‘rsatish obyektlari va yakka tartibdagi uy-joylar tagidagi yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent, 2006, Lex.uz.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-fevraldagi 71-son “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer uastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida”gi qarori. Toshkent, 2022, Lex.uz.
6. Abdullayev Z.S. Yer resurslari qiymatini baholash jarayonlarini modellashtirish. Toshkent, A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2013.
7. Alimov R.X., Berkinov B.B., Kravchenko A.N., Xodiev B.Yu. Otsenka nedvijimosti. Tashkent, Fan, 2005.
8. Babajanov A.R., Ro‘ziboev S.B. Aholi punktlari yerlari kadastr. Toshkent, Tafakkur, 2011.
9. Babajanov A.R., Ro‘ziboev S.B. Kamalova D. Yer kadastr. 2 qism, Toshkent, TAQI, 2013.
10. Методические рекомендации по рыночной оценке городских земель. GKKINP-18-011-98. Утверждены главным управлением геодезии, картографии и государственного кадастра при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 г.
11. Рабинович Б.М. Экономическая оценка земельных ресурсов и эффективность инвестиций. М., Филин, 1997.
12. Ходийев В.Ю., Abdullayev Z.S. Оценка стойкости земельных ресурсов. Tashkent, Iktisodiyot-moliya, 2010.
13. A.R. Babajanov, M.A. Abdurashidova. Shahar yerlarini xususiylashtirish uchun ularni baholash muammolari. UO‘T: 332.33 O‘ZBEKISTON ZAMINI. 2/2023